

IJTIMOYIY- MADANIYATNING SHAKLLANISHIDA GENDER MASALALARI

N.Karimova

Urganch davlar universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8229057>

Har doim va barcha ijtimoiy-madaniyatning shakllanishida eng katta odamlarni tasniflashning eng keng tarqalgan usullaridan biri gender farqlar bo'lgan. Bu, shubhasiz, bugungi kungacha saqlanib qolgan. Biz har kuni ikki jins vakillari bilan va uchrashamiz va ongli ravishda ularni tashqi ko'rinishi, boshqa narsalarda ham farqlaymiz: nutqi, xatti-harakati, xulq-atvori, shuningdek, orzulari va qadriyatlar.

Turli jamiyatlarni o'rganishlar jarayonida, antropologlar erkak va ayol rollarini, pozitsiyalarini, xarakter xususiyatlarini tushunishda, ma'lum bir madaniyatda erkak va ayol borligini tushunishda sezilarli farqni aniqladilar.

Bolalar psixologiyasi sohasidagi yetakchi mahalliy tadqiqotchilar zamonaviy psixologiyaning birlamchi vazifasi jamiyat taraqqiyotidagi tub o'zgarishlar bilan bog'liq holda shaxs va birinchi navbatda bolaning aqliy, psixofiziologik, shaxsiy rivojlanish normalarini aniqlash ekanligini ta'kidlaydilar[7]. Zamondoshlarimiz shaxsining rivojlanishini belgilovchi ijtimoiy va madaniy omillarni tahlil qilib, tadqiqotchilar bu jarayonga shaxsning gender farqlar sezilarli darajada ta'sir qiladi degan xulosaga kelishdi.

1990-yillarning boshlarigacha maishiy psixologiyada gender masalalari rivojlanmagan balki tadqiqotlar asosan jinsiy psixologiya, gender farqlari psixologiyasi, oila va nikoh psixologiyasi sohalarida jamlangan [6]. Ko'p sonli ilmiy va ommabop ilmiy psixologik manbalarni tahlil qilib, I.S.Kletsina birinchilardan bo'lib asr oxiriga kelib, o'rtasidagi psixologik farqlarni empirik o'rganish natijalarini taqdim etgan ilmiy maqolalar soni ko'payganligini ta'kidladi.

Ushbu asarlar hatto sarlavhada "gender" so'zi mavjud bo'lgan hollarda ham genderga yo'naltirilgan: "Jinslar o'rtasidagi tafovut muammolari bo'yicha tadqiqotlarni nashr etgan ko'pchilik psixologlar turli xil odamlar o'rtasidagi anatomik va fiziologik farqlar degan pozitsiyadan kelib chiqadilar [4].

Hozirgi vaqtda psixologiyada jinsiy psixologiya va gender tadqiqotlari o'rtasidagi chegara juda aniq belgilangan: "jins psixologiyasining nazariy va uslubiy asosi biodeterministik paradigmadir, psixologiyadagi gender tadqiqotlari esa ijtimoiy konstruktivistik paradigmaga asoslanadi"[4; 75 b].

Mahalliy psixologiyada gender tadqiqotlarining uslubiy asoslari etarli asoslarni topadi - bu B. G. Ananyevning shaxs haqidagi nazariy va eksperimental

psixologik ta'limoti (jinsiy xususiyatlarni shaxsning individual xususiyatlari sifatida o'rganish va ularning ijtimoiy xulq-atvor xususiyatlari bilan bog'liqligini o'rganish) va L.S.Vygotskiyning madaniy va tarixiy kontseptsiyasi (shaxs rivojlanishining ijtimoiy-madaniy vaziyatga bog'liqligi).

Psixologiyadagi gender tadqiqotlari H. Tajfel va J. Tyornerning ijtimoiy o'ziga xoslik kontseptsiyasi, shuningdek, ijtimoiy konstruktivistik yondashuvlari ularning asosiy qoidalarida etakchi mahalliy psixologlarning qarashlari bilan mos kelishini o'rgangan.

Gender sotsializatsiya institutlari makroekologik madaniy omillar (til, jamiyatning mafkuraviy yo'nalishi; madaniy muhitning o'ziga xos xususiyatlari va boshqalar), shuningdek mikro-muhit (ota-onalar va boshqa oilalarning roli) kontekstida ifodalanishi mumkin. gender sotsializatsiyasidagi a'zolar; tengdoshlar bilan munosabatlar va boshqalar).

Ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarda mikromuhit omillari ko'proq o'rganildi. Oilaning roli jinsiy rol yoki gender sotsializatsiyasiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlarda tahlil qilinadi [2], [3] va boshqalar). Oilaviy sharoitlar va identifikatsiya qilish jarayonida jamiyatning gender rollari o'zlashtiriladi, ular hukmron gender tartibiga mos keladi. Onaning alohida o'rni bor Gender sotsializatsiyasining etakchi agenti sifatida [1], [5] va tadqiqotda otaning roli "bo'sh nuqta" bo'lib qolmoqda, bu esa ko'proq emansipatsiyalanganligini ko'rsatadigan ba'zi tadqiqotlar bundan mustasno ("noan'anaviy", muvaffaqiyatli) qizlar otalar farzandlari tarbiyasiga e'tibor beradigan oilalarda o'sadi [5].

Dominant gender tartibini saqlash uchun ta'lim maxsus tashkil etilgan bolalar bog'chasi qat'iy ijtimoiy stereotiplarning faol tarjimonidir. Jamiyat o'z o'zgarishlarida dinamikdir va bolalar bog'chasining mavzusi, ijtimoiy va uslubiy muhiti asta-sekin o'zgarib bormoqda: qizlar va o'g'il bolalar uchun kerakli rollar va o'yinchoqlar to'plami o'zgarishsiz qolmoqda, guruhdagi bolalarga o'qish uchun afzal qilingan bolalar adabiyotining tasdiqlangan ro'yxati. , mavzuli bayramlarni o'tkazish bo'yicha uslubiy ishlanmalar, guruhni loyihalash bo'yicha tavsiyalar va afzal qilingan rolli o'yinlar va hokazo. [3].

Maktab, oila singari, gender sotsializatsiyasining nisbatan o'rganilgan institutlaridan biridir. U o'g'il va qizlarga qanday talablar qo'yayotgani, ularni qanday kamsitishi va rivojlanishini cheklashi, shuningdek, o'qituvchilar yoki tengdoshlarning gender ijtimoiylashuviga ta'siri nuqtai nazaridan tahlil qilinadi [8], [9], [10].

Shu nuqtai nazardan, qizlarning gender identifikatorini qurish masalasiga to'xtalib o'tish biz uchun muhim tuyuladi. Tadqiqotlarimizga ko'ra, erta o'smirlik davrida ular o'zlarini ishqiy munosabatlarda barkamol sifatida ko'rsatadilar, bu o'smirlik davrining oxiriga kelib qizlarning shaxsiyatlari mazmunida aks etmaydi.

Umuman olganda, o'smir qizlarning shaxsiyatining gender profili ijtimoiy me'yorlarga mos keladi (qizlar ko'rsatmalarga muvofiq, mikro-jamiyatdagi munosabatlarga ko'proq yo'naltirilgan). Biroq, o'smirlik davrida qizlar o'ziga xosligi o'g'il bolalarga nisbatan biron bir qobiliyatning "yo'qligi" sifatida namoyon bo'ladi: yosh o'smir qizlarda romantik sohadagi ustun hisoblanadi. Ayollar nafaqat ijtimoiy jihatdan kam malakali sub'ektlar sifatida tarbiyalanadi, balki o'z shaxsini talablarga muvofiq shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Берн Ш. Гендерная психология. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2001.
2. Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие / Под ред. И. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.
3. Здравомыслова Е., Герасимова Е., Троян Н. Гендерные стереотипы в дошкольной детской Литературе: русские сказки // Преображение. 1998. № 6. С. 8–19.
4. Клецина И. С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. СПб.: Алетейя, 2004.
5. Клецина И. С. Гендерная социализация: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998.
6. Клецина И. С. От психологии пола — к гендерным исследованиям в психологии // Вопр. психол. 2003. № 1. С. 61–78.
7. Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера // Гендерные тетради / Отв. ред. А. А. Клецин. Вып. первый. СПб.: СПб. филиал Ин-та социологии РАН, 1997. С. 94–125
8. Хасан Б. И., Тюменева Ю. А. Особенности присвоения социальных норм детьми разного пола // Вопр. психол. 1997. № 3. С. 32–39.
9. Царева Н. П. Некоторые проблемы социализации девочек и мальчиков в образовательных учреждениях на основе гендерного подхода // Российские женщины и европейская культура: Материалы V конф., посвященной теории и истории женского движения / Сост. и отв. ред. Г. А. Тишкин. СПб.: Изд-во СПб. философ. об-ва, 2001. С. 194–195.
10. Ярская-Смирнова Е. Р. Теоретические подходы к исследованию скрытого учебного плана // Гендерное образование в системе высшей и средней школы: состояние и перспективы: Материалы междунар. научно-

практ. конф., Иваново, 24–25 июня 2003 г. Иваново: Ивановский гос. ун-т,
2003. С. 261–280.

